

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА РАЎБАТЛАНТИРИШ ЧОРАЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛИ.

Мирзачаев Мирзиёдилла Миродилович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15223163>

Аннотация: мазкур мақолада ички ишлар органлари ходимларини рағбатлантириш ретроспектив таҳлили ёритилган. Шунингдек, ички ишлар органларида рағбатлантиришнинг ўтган асрлардаги ҳолати баён этилган. Бундан ташқари ички ишлар органлари ходимларини рағбатлантиришга оид тарихий фактлар ёритилган.

Калит сўзлар: ички ишлар органлари, рағбатлантириш, мукофот, ижтимоий ҳимоя.

Ҳар қандай ҳодисани ретроспектив усулда кўриб чиқиш, яъни у қандай пайдо бўлганлиги, қайси босқичларни қай тарзда босиб ўтганлигини билиб олиш, ушбу ҳодисанинг бугунги ҳолатини билишга ҳамда уни келгусида ривожлантиришнинг истиқболларини аниқлашга имкон берадиⁱ.

Олимларнингⁱⁱ қайд этишича, Ўзбек халқининг давлатчилик тарихи дунёдаги қадимги Миср, Ҳиндистон, Хитой каби давлатлар тарихи билан баробар бўлиб, бундан тахминан уч минг йил аввал шаклланган. Тарихда «Турон», «Туркистон», «Мовароуннаҳр» номи билан машҳур бўлган Марказий Осиё, айниқса, Ўзбекистон ҳудудида минглаб йиллар давомида юксак маданият гуллаб-яшнаган, қудратли давлатлар мавжуд бўлган.ⁱⁱⁱ Улар инсоният тарихида, жаҳон маънавиятини ривожлантиришда ёрқин из қолдирган.

Юртимизда ички ишлар органларининг шаклланиш ва ривожланиш тарихи турли босқичларни ўз ичига олади. Мавжуд тарихий тадқиқотларда, Марказий Осиёда давлатчиликнинг илк босқичларида бевосита ички ишлар органларига ўхшаш тузилмани қайд этишмайди, бу ҳақда аниқ маълумотлар ҳам келтирилмайди^{iv}

Тарихий манбаларда ватанимиз ҳудудида вужудга келган давлатларда ҳарбий жангчилардан ташқари соқчи, қоровул, ясовул, поспонбоши, миршаббоши ва миршаблар ҳуқумдор қароргоҳи, қалъалар ва бошқа иншоотларни қўриқлаш, қишлоқлар, шаҳарлардаги осойишталикни ва жамоат тартибини сақлаш, жиноятчиликка қарши курашиш, айбдорларни аниқлаш, топиш ва жазолаш каби вазифаларни бажарган тузилмалар фаолият кўрсатганлиги кўринади. Шу каби тузилмалар негизида бугунги ички ишлар органлари шаклланганлиги, бу эса ўз навбатида, ички ишлар органлари ўзбек давлатчилиги тарихи билан чамбарчас боғланган тарихий илдизларга эга эканлигидан далолат беради.

Ш.Ўлжаеванинг айтишича “амир Темур салтанатида полиция маҳкамаси “ясағлиқ” деб аталиб, улар давлат ичидаги тартиб-интизомни сақлашга масъул, жамлат тартибини бузган кишиларни текшириш, сўроқ қилиш ва жазолаш ваколатларига эга бўлганлар. Тунги соқчилар пос (ёки посбон) деб аталган. Улар тунда фуқароларнинг тинчини сақлашга маъсул бўлганлар”^v.

Амир Темур давлатни идора қилишда амирлар ва сипоҳийлар билан яхши муносабатда бўлган, уларни ҳурмат қилиб, хизматларини рағбатлантириб борган. Вазири сипоҳ, яъни ҳарбий ишлар бўйича вазир ҳисобланган. Амир Темур фақатгина ўз сипоҳини ташкил этиш ёки унинг жанговорлигини ошириш ишлари билангина эмас, балки сипоҳнинг ички масалалари, сипоҳга улусда озиқ-овқат, маош турли моддий иномлар қилиш, танҳо тақсимлаш, яъни айрим амирларга, мингбоши, юзбошилари учун бойлик, ер-сув, амирлик мансабини бериб келган. Амир Темур “ҳатто оддий жангчиларни яхши сўз, кийим-кечак, озиқ-овқатни сероб қилиб, уларни кўнглини олгани ва истакларини айниқса жанг олдидан қондирганлиги” ҳақида олимларимиз^{vi} томонидан фикрлар билдирилган.

Бизнинг фикримизча “Темур тузукларида” давлат хизматчиларини рағбатлантириш билан бирга уларнинг пенсия таъминотиغا ҳам катта эътибор қаратган. Жумладан: Амир Темур ўзини кўрсатган сипоҳийни рағбатлантириб ҳақини адо этишга, хизматда юриб қарилик ёшига етган сипоҳийларни ойлик-маошдан маҳрум этмаслик ва мартабасидан туширмасликка буюрган. Жангда қаҳрамонлик кўрсатган ҳар бир амирнинг мартабасини улуғлаган. Агарда ўнбоши, юзбоши, мингбошилар душманни енгсалар, ўнбошини шаҳар ҳокими қилиб, юзбошини бирор мамлакат ҳокими қилиб тайинлаган. Бундан ташқари, амирлардан биронтаси бирор-бир мамлакатни ғаним лашкаридан тозаласа, уни озод қилса, унга шу мамлакатни уч йилгача инъом тариқасида берган.

Тарихий манбаларда келтирилишича, хонликлар даврида бугунги кундаги ички ишлар органлари тизимига ўхшаш ва унинг айрим функцияларини бажарувчи ўз номланишига эга бўлган махсус бўлинмалар-миршабликлар ташкил этилган. Марказий Осиёда хонликлар даврида ҳуқуқ-тартиботни сақлаш, жамоат тартибини таъминлаш тарихини маъмурий лавозим эгаси ҳисобланган миршаблар фаолияти билан боғлаш мумкин.^{vii}

Хива хонлигининг давлат тузилиши ўзининг мукамаллиги жиҳатидан ўз даврининг баъзи бир Ғарбий Европа давлатлари тузилиши даражасида бўлмаса-да, бироқ маълум идора қилиш тизими мавжуд бўлиб, етарли даражада тартибли эди. Шунга биноан, юқорида эслатганимиздек, давлат мансаблари сарой-маъмурий, диний ва ҳарбий лавозимларга бўлинар эди. Бу вазифаларни бажарувчиларга давлат хазинасидан тегишли маош ва мукофотлар берилган. Санаб ўтилган турли-туман амалдорлар ва хизматкорларнинг мавжудлиги Хива хонлигида жуда катта

бошқарув аппарати бўлганлиги, мукаммал бошқарув сиёсати юритилганлигини тасдиқлайди.^{viii}

Жиноят ва жазо масалалари шариат қонунлари асосида ҳал этилган. Аҳолининг тинчлиги ва осойишталиги учун миршаббошилар масъул ҳисобланган. Миршаблар шаҳарлар ва қишлоқларда кечаю-кундуз соқчилик қилишган, жамоат жойлари, бозорлар ва кўчаларда жамоат тартибини таъминлаган. Шунингдек, қозилар (суд) томонидан жиноят учун тайинланган жазони ижро этиш ҳам уларнинг зиммасига юклатилган^{ix}.

Хонликда солиқлар ҳисобидан сарфланган яна бир тармоқ давлат хизматчилари, сарой амалдорлари, девонхона мирзаларига маош, шунингдек, вилоят ҳокимлари ва оқсоқол ва бийларга рағбат пули сифатида сарфланган. Мазкур маълумотни тасдиқловчи "Хива хонлари архиви"даги ҳужжатда девонхонада фаолият юритувчи мирза (девон) ларга берилган ойлик маош тўғрисида батафсил ёзиб қўйилган. Унга кўра, Мулла олта девонни ойлиги 45 манот, Мулла Иброҳим девонга 45 манот, Каримбергон девон 30 манот яна ёрим, Назар Юсуф девон, Дурди девон, Хўжа Аҳмад девон ва яна 4 девонга 45 манотдан, яна икки мирзага 18 ёрим ва 10 ёрим манотдан ҳақ манот. Жами девонхона ҳаражатлари 1402 манот ва ихоҳ сифатида 1334 кичик тилло.^x Шунингдек, хон томонидан ойлик маош тайин этилмаган амалдорлар- ҳокимлар, бий ва оқсоқолларга турли совғалар тўн, қилич, пичоқ ва баъзан пул маблағлари рағбатлантириш мақсадида бериб борилган^{xi}.

Бухоро хонлигида жамоат хавфсизлиги масалалари асосан қонунчилик, ички ишлар бошқаруви ва диний ҳамда анъанавий нормалар асосида таъминланган. Жамоат хавфсизлигини таъминлашда турли идоралар фаолият юритган. Жумладан, миршаблар – Бухоро хонлигида ички ишлар вазифасини бажарган кўриқчилар, яъни "шаҳар милицияси". Улар тартибни сақлаш, жиноятларни аниқлаш ва жиноятчиларни қўлга олиш билан шуғулланган. Ясавуллар – миршаблардан юқори турувчи хизматчилар бўлиб, шаҳар ва бозорларда тартибни назорат қилган.

Бухоро шаҳридаги жамоат тартибини сақлаш миршабларга топширилган бўлиб, одатда улар шаҳар миршаббошисига бўйсунган. Шу нарсани таъкидлаш керакки, Бухоро шаҳри миршаббошисига бир вақтнинг ўзида амирликдаги бошқа барча шаҳарлар миршаблари ҳам бўйсунган^{xii}.

Меҳнат фаолиятида ўзини кўрсата олган миршаблар катта лавозимларга кўтарилган. Масалан, оддий миршаблардан юқори мартабага кўтарилиш орқали бош миршаб ёки ҳокимлик маъмуриятида хизмат қилиш имконияти берилган. Кўп йиллик хизматдан кейин баъзи миршаблар давлат девонхонасида юқори лавозимга кўтарилган. Миршаблар ва уларнинг оилалари учун маълум солиқ имтиёзлари мавжуд бўлган. Улар бошқа аҳоли қатламларига қараганда камроқ солиқ тўлаганлар. Фикримизча, Бухоро хонлигида жамоат хавфсизлигини

таъминловчи ходимлар маош, мансаб кўтарилиши, ижтимоий имтиёзлар ва шахсий обрў орқали рағбатлантирилиб, уларнинг самарали ва виждонан хизмат қилишларига эришилган.

Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, турли даврлардаги сиёсий вазият тақозосига кўра, ички ишлар идораларининг номланиши, вазифалари ва ишлаш услублари ўзгариб борганлиги кўзга ташланади. Жумладан, XIX аср охирида Россия империяси мустамлакасидаги Туркистонда ташкил этилган полиция-миршаблик тизими асосан мустамлакачи империя фойдасига хизмат қилиб, аҳолининг осойишталигини таъминлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда жинойтчиликка қарши курашиш билан бирга, маҳаллий аҳолининг ҳаракатини назорат қилиш, халқ озодлик ҳаракатлари вужудга келишининг олдини олиш ва унга қарши курашишда ҳарбийларга ёрдамлашиш вазифаларини бажариш фаолияти билан шуғулланган.

Айнан шундай собиқ Совет Иттифоқи даврида ҳам ички ишлар органлари (дастлаб “ишчи-деҳқон милицияси” деб номланган)нинг фаолияти жамоат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда жинойтчиликка қарши курашиш билан бир қаторда, мамлакатда совет тузумини ўрнатиш ва унинг ғояларини янада мустаҳкамлашга қартилган.

XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб Марказий Осиё давлатлари Чор Россияси империяси томонидан босиб олинган, Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари совет милицияси тарихи билан чамбарчас боғлиқдир. 75 йиллик совет даврида (1917- 1991 йй.) совет халқининг қуролли таянчи, инқилоб душманлари даҳшати бўлган Ишчи деҳқон милицияси Коммунистик партия совет давлати томонидан олдига қўйилган вазифаларни сидқидилдан бажарганликларини таъкидлаш лозим. ИИО ходимлари сохта ғояларни тарғиб қилган Коммунистик партия, социалистик Ватан, ўз халқи учун хизмат қилишни ўзларининг муқаддас бурчи деб ҳисоблашган ва тузум йўлида ўз жонини аямасдан содиқлик билан хизмат қилишган

Профессор М.Усманова қайд этишича, Марказий Осиё Чор Россияси томонидан босиб олинганидан кейин илгари амалда мавжуд бўлган ижтимоий таъминот тизими (закот) деярли амал қилмай қўйди. Сабаби, маълумки закот гарчи ихтиёрийлик асосида берилса ҳам уни йиғиш, тақсимлаш давлат томонидан амалга оширилиб, тегишли ташкилий-ҳуқуқий тадбирлар ҳам давлат томонидан таъминланар эди. Маълумки, чор Ҳукумати бу ишда ҳеч қандай мажбуриятларни ўз зиммасига олмади. Айни вақтда маҳаллий аҳоли кўпроқ шариат ҳуқуқи таъсири доирасида эканлиги сабабли шўролар империясида ўша даврда амал қилувчи чала-ярим ва номукамал ижтимоий таъминотга оид тизим ҳам Ўзбекистонда деярли қўлланилмас эди^{xiii}.

Жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти ва тараққиёти билан боғлиқ катта ўзгаришлар давлат ҳокимияти бошқарув воситаларининг муҳим

таркибий қисми бўлган милицияда ҳам содир бўлди. Бу ўзгаришлар давлат воситасида милициянинг ташкилий, ҳуқуқий ҳолатидагина акс этиб қолмай, унинг фаолияти, шакллари ва услубларида ҳам намоён бўлиб, ички ишлар органлари фаолияти мунтазам такомиллаша бошлаган. Замонавий ички ишлар органлари фаолиятини ташкил этишнинг негизлари кўп жиҳатдан ўша XX аср давридаги ислоҳотларга бориб тақалади. Масалан, ходимларни рағбатлантириш механизмлари асосини белгилаб берадиган қонун-қоидаларнинг белгиланиши, пенсия ва пул таъминотининг замонавий асосларининг ишлаб чиқирилиши, ходимларнинг соғлиғини муҳофазалаш тизимининг йўлга қўйилиши, таълим муассасалар ташкил этилиши шулар жумласидан.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, тарихий шаклланиш моҳиятига кўра, Ўзбекистонда ички ишлар органлари ходимларини рағбатлантириш ҳар доим диққат-эътиборда бўлган. Айниқса, ҳозирги вақтда мамлакатимизда бу соҳадаги амалга оширилаётган ўзгаришлар ва ислоҳотлар жараёни биз учун янгилик бўлмасдан, уларнинг чуқур ва бой миллий тарихий илдизлари борлигини ҳеч биримиз унутмаслигимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

- ¹ Кривошеин П.К. Преступление. Историческое исследование. – Киев, 1993. – С. 3.
- ⁱⁱ Ҳ.Бобоев. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Биринчи китов. Тошкент- 2004 3 б. <https://lib.bimm.uz/items/download/162>
- ⁱⁱⁱ Ўзбекистон тарихи. <https://oyina.uz/kiril/teahouse/2677>
- ^{iv} Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии // Новосибирск, 1996. С.208.
- ^v Ўлжаева Ш. Салтанатнинг хос тузуги // Ҳуқуқ ва бурч.-2014. №4.25-б.
- ^{vi} Қўшаев Н., Хайриев Н. Амир Темурнинг ҳарбий сиёсий кенгашларининг ўзига хос жиҳатлари // “Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялашда Темур тузукларининг ўрни ва аҳамияти мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – 2019. – 215 б.
- ^{vii} Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 4-жилд // O'zME Davlat ilmiy nashryoti. 2002.-658 б.
- ^{viii} Хива хонлиги // электрон манба // <http://xorazmiy.uz/uz/pages/view/576>
- ^{ix} Б. Аҳмедов. Историко-географическая литература Средней Азии XVI-XVIII вв. Письменные памятники. Т., “Фан”. 1985. –Б. 91.
- ^x ЎЗР МА И. 125-фонд, 1-рўйхат, 585-йиғма жилд.
- ^{xi} ЎЗР МА И. 125-фонд, 2-рўйхат, 103-йиғма жилд.
- ^{xii} Россия-Бухоро чоррахаси // “O'qituvchi” нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент-2005.-66 б.

xiii Усманова М.А. Ўзбекистон Республикасида ижтимоий ҳимояни ташкил этишнинг фуқаролик-ҳуқуқий муаммолари: Юрид. фан. д-ри. ...дис. - Тошкент: ТДЮИ, 2006. – Б. 57.

